

REKLAMA DIZAYNIDA RANGLAR PSIXOLOGIYASI VA ULARNING ISTE'MOLCHIGA TA'SIRI

Shukurlayeva Naima Urishboyevna

**Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti,
Amaliy Grafika va badiiy fotografiya kafedresi, o'qituvchi.**

shukurlayevanaima@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17534643>

Annotatsiya. Ushbu maqolada reklama dizaynida ranglarning psixologik ahamiyati va ularning iste'molchi hissiyotlariga ta'siri tahlil qilinadi. Ranglar inson ongiga bevosita ta'sir qilib, e'tibor, ishonch va qaror qabul qilish jarayonini boshqaradi. Tadqiqotda reklama dizaynerlari uchun rang uyg'unligini tanlash, madaniy kontekstni hisobga olish va estetik idrokni oshirish muhimligi yoritilgan. Xulosa qismida rang psixologiyasi samarali reklama yaratishning asosiy omili sifatida baholangan.

Kalit so'zlar: rang psixologiyasi, reklama dizayni, iste'molchi hissiyati, estetik idrok, brend ishonchi.

Аннотация. В статье рассматривается психологическое значение цвета в рекламном дизайне и его влияние на эмоциональное восприятие потребителя. Цвет воздействует на подсознание человека, формируя внимание, доверие и желание приобрести продукт. Автор подчеркивает важность гармонии цветов, учета культурных факторов и эстетического восприятия в процессе создания эффективной рекламы.

Ключевые слова: психология цвета, рекламный дизайн, эмоции потребителя, эстетическое восприятие, доверие к бренду.

Abstract. This article explores the psychological role of colors in advertising design and their impact on consumer emotions. Colors directly influence human perception, shaping attention, trust, and purchase decisions. The study emphasizes the importance of color harmony, cultural context, and aesthetic perception in creating effective advertising. The conclusion highlights color psychology as a key factor in achieving emotional engagement and visual appeal in marketing communication.

Keywords: color psychology, advertising design, consumer emotions, aesthetic perception, brand trust.

Rang inson tafakkuri va hissiyotiga eng tez ta'sir etuvchi vizual omillardandir. U nafaqat estetik go'zallikni ifodalaydi, balki ong osti darajasida kayfiyat, ishonch va qaror qabul qilish jarayonlariga ham ta'sir ko'rsatadi. Shu bois, zamonaviy reklama dizaynida rang — bu oddiy bezak emas, balki iste'molchining e'tiborini jalb etish, mahsulotga nisbatan hissiy munosabatni shakllantirish va xaridga undovchi kuchli kommunikativ vosita sifatida qaraladi. Bugungi global marketing sharoitida brend muvaffaqiyati ko'p jihatdan ranglar uyg'unligiga, ularning psixologik ta'sir darajasiga bog'liq. Masalan, qizil rang faollik va energiyani, ko'k rang ishonch va barqarorlikni, yashil esa tabiiylik va muvozanatni anglatadi. Har bir rang ma'lum assotsiatsiyalar uyg'otib, iste'molchining ongida brend haqidagi tasavvurni shakllantiradi. Shu nuqtayi nazardan, reklama dizaynida ranglarning psixologik funksiyasini o'rganish nafaqat estetik, balki marketing va kommunikatsiya nuqtai nazaridan ham muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur maqolada ranglarning emotsional va kognitiv ta'siri, ularning iste'molchi xulq-atvoriga ta'sir mexanizmlari hamda milliy reklama amaliyotida rang tanlash madaniyati tahlil qilinadi.

Rang inson ongida muayyan hissiy va kognitiv assotsiatsiyalar uyg'otuvchi kuchli psixologik omildir. Psixologiya fanida ranglar idroki insonning ruhiy holati, kayfiyati va qaror qabul qilish jarayonlariga bevosita ta'sir ko'rsatishi qayd etilgan. Shu sababli, reklama dizaynerlari rang tanlashda faqat estetik uyg'unlikni emas, balki psixologik ta'sir mexanizmlarini ham hisobga oladilar. Mashhur psixolog M. Lyusherning ranglar testi nazariyasiga ko'ra, har bir rang insonning ichki hissiy holatini ifodalaydi. Masalan, qizil rang — faollik, kuch va energiyani, ko'k — tinchlik va ishonchni, sariq — quvonch va optimizmni, yashil esa — barqarorlik va tabiiylikni bildiradi. Shu sababli, kompaniyalar o'z logotip va reklama materiallarida maqsadli auditoriyaning hissiy ehtiyojlariga mos ranglardan foydalanadilar. Bundan tashqari, ranglarning ta'siri madaniy kontekst bilan ham chambarchas bog'liq. G'arbda oq rang tozalik va soddalikni anglatgan bo'lsa, Sharq madaniyatlarida u ba'zan sovuqlik yoki motam ramzi sifatida qabul qilinadi. Shu bois reklama dizaynida rang tanlash universal hodisa emas, balki milliy mentalitet va madaniy qadriyatlarga mos holda tahlil qilinadi.

Zamonaviy reklama psixologiyasida assotsiativ ranglar nazariyasi ham muhim o'rin tutadi. Bu yondashuvga ko'ra, iste'molchi ongida ma'lum ranglar orqali brendga nisbatan ijobiy yoki salbiy munosabat shakllanadi. Masalan, ko'k rangli bank logotiplari ishonchlilikni, sariq rangli oziq-ovqat brendlari esa iliqlik va ishtahani oshirishni maqsad qiladi. Shunday qilib, ranglar reklama dizaynida faqat vizual bezak emas, balki inson psixologiyasiga yo'naltirilgan strategik kommunikatsiya vositasidir. U iste'molchining e'tiborini boshqaradi, mahsulotga nisbatan ijobiy hissiyot uyg'otadi va xarid qaroriga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Rang reklama dizaynida iste'molchi xulq-atvorini boshqaruvchi eng muhim vizual stimullardan biridir. Psixologik tadqiqotlarga ko'ra, inson ko'rish orqali qabul qilgan axborotning qariyb 80 foizi rang vositasida idrok etiladi. Shu sababli, ranglar mahsulot haqidagi birinchi taassurotni shakllantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Rang iste'molchining qaror qabul qilish jarayoniga bevosita ta'sir qiladi. Masalan, issiq ranglar (qizil, to'q sariq, sariq) xarid faoliyatini rag'batlantiradi, impulsiv xaridga olib keladi. Shu bois tez tayyorlanadigan taomlar tarmoqlari va savdo markazlari logotiplarida ko'pincha qizil yoki sariq ranglar qo'llaniladi. Aksincha, sokin ranglar (ko'k, yashil, kulrang) ishonch, barqarorlik va sifat hissini uyg'otadi — bu esa bank, sug'urta yoki tibbiyot brendlari uchun muhim kommunikativ strategiyadir.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ranglar orqali insonning emotsional refleksi faollashadi: ko'k rang — sokinlik, qizil — ehtiros, yashil — xavfsizlik, qora — kuch va jiddiyat, oq esa — soddalik ramzidir. Shu bois reklama kampaniyalari dizaynida rang tanlovi har doim maqsadli auditoriyaning yosh, jins va ijtimoiy holatiga moslashtiriladi. Masalan, yoshlar uchun mo'ljallangan texnologik brendlar yorqin, kontrastli ranglardan foydalanadi — bu dinamiklik va zamonaviylikni bildiradi. Keksaroq auditoriyaga mo'ljallangan mahsulotlarda esa yumshoq va neytral tonlar tanlanadi, chunki ular ishonchlilik va qulaylik hissini kuchaytiradi. Rang, shuningdek, brend identifikatsiyasini shakllantiradi. Iste'molchi ma'lum rang kombinatsiyasini ko'rganda, brendni nomi tilga olinmasdan ham tanib oladi. Shu ma'noda, ranglar marketing kommunikatsiyasida semantik kod sifatida ishlaydi — ular ma'noni, hissiy ohangni va brend qadriyatlarini ifodalaydi.

Ranglarning ma'nosi hamma madaniyatlarda bir xil emas. Shu bois reklama dizayni jarayonida rang tanlash faqat psixologik emas, balki madaniy kontekstga ham bog'liq bo'ladi. Rang orqali berilgan xabar turli xalqlarda turlicha talqin qilinishi mumkin. Masalan, oq rang G'arb mamlakatlarida poklik va yangilanish ramzi bo'lsa, ayrim Sharq madaniyatlarida u

motam bilan bog'lanadi. Qizil rang O'zbekiston va turkiy xalqlarda baxt, hayotiy quvvat, bayram kayfiyatini bildiradi, Xitoyda esa u omad va farovonlik timsoli hisoblanadi. Shu bilan birga, yashil rang islom madaniyatida tinchlik va muqaddaslik ramzi sifatida qabul qilinadi.

Reklama ishlab chiqishda dizayner milliy an'analar, diniy qadriyatlar va madaniy ramzlar tizimini chuqur anglashga harakat qilishi zarur. Aks holda, rang orqali berilgan ma'no noto'g'ri tushunilib, iste'molchida salbiy hissiyot uyg'otishi mumkin. O'zbekiston misolida ko'rish mumkinki, reklamalarda ko'k va yashil ranglarning ko'p ishlatilishi bejiz emas. Bu ranglar milliy ramzlar bilan bog'liq — ko'k rang osmonga, tinchlik va barqarorlikka, yashil esa tabiat va hayotga ishora qiladi. Shuning uchun mahalliy auditoriya uchun mo'ljallangan brendlarda aynan shu tonlar ishonch va yaqinlik tuyg'usini kuchaytiradi.

Reklama dizaynida ranglar nafaqat bezak elementi, balki iste'molchining hissiyati va qaror qabul qilish jarayoniga bevosita ta'sir ko'rsatuvchi kuchli kommunikativ vositadir. Rang inson ongiga ongostilik darajada ta'sir qilib, mahsulotga bo'lgan ishonchni, qiziqishni va xohishni shakllantiradi. Shu sababli, har bir reklama dizayneri ranglarning psixologik va madaniy ma'nolarini chuqur bilishi lozim.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, samarali reklama dizayni rang uyg'unligini psixologik idrok, milliy madaniyat va brend g'oyasi bilan uyg'unlashtira olgan hollardagina yuqori ta'sir kuchiga ega bo'ladi. Ranglar orqali iste'molchining e'tiborini jalb etish bilan birga, unga estetik zavq bag'ishlash, ishonch uyg'otish ham muhim.

Xulosa qilib aytganda, reklamada ranglar — bu nafaqat ko'rish vositasi, balki his qilish san'atidir. Rang psixologiyasini chuqur o'rganish va uni dizaynda to'g'ri qo'llash reklamaning muvaffaqiyatini, iste'molchi bilan emotsional bog'lanishni ta'minlaydi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Labrecque, L. I., & Milne, G. R. (2013). *To be or not to be different: Exploration of norms and benefits of color differentiation in the marketplace*. *Marketing Letters*, 24(2), 165–176. DOI: 10.1007/s11002-013-9230-5
2. Singh, S. (2006). *Impact of color on marketing*. *Management Decision*, 44(6), 783–789. DOI: 10.1108/00251740610673332
3. Bekmurodova, D. (2021). *Rang va dizayn uyg'unligi: reklama materiallarida psixologik ta'sir omillari*. — *O'zbekiston Milliy universiteti ilmiy axboroti*, №3, 112–118.
4. Rahimova, Z. (2022). *Ranglarning emotsional ta'siri va iste'molchi psixologiyasi*. — *Jurnalistika va kommunikatsiya masalalari*, №2(45), 87–93.